

VOYAGA YETMAGAN O‘QUVCHI YOSHLAR O‘RTASIDA TURLI ZO‘RAVONLIKLARNI, XULQIDAGI SALBIY O‘ZGARISHLARNI OLDINI OLISH

Karimova Xurshida Yusupboyevna

Xorazm viloyati Shovot tumani 25-umumiy o‘rta ta’lim maktabining
amaliyotchi psixologi

Sharipova Raxila Yuldashevna

Xorazm viloyati Yangibozor tumani 29-umumiy o‘rta ta’lim
maktabining amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: “Voyaga yetmagan o‘quvchi yoshlar o‘rtasida turli hil zo‘ravonliklarni, xulqidagi salbiy o‘zgarishlarni oldini olish”da asosiy ma’suliyat ota-onalar pedagoglar, maktab amaliyotchi psixologlariga tushadi. qadimgilar bekorga ta’kidlashmagan “Bir bolaga etti mahalla ota-ona” deb.

Kalit so‘zlar: xulq-atvor, individual, intellektual, organic, zo‘ravon.

Xozirgi zamon talabi yoshlarni o‘qitish, izlanish va mehnatdan qochmaydigan, har qanday qiyinchiliklardan qo‘rqmaydigan, salbiy illatlarga nafrat bilan qarash ruhida tarbiyalashni talab qiladi. Insoniyat mavjudligining muhim shartlaridan biri-bola tarbiyasi hisoblanganligi bois u dunyoga kelmasidanoq tarbiyaviy tadbirlar boshlab yuboriladi. Shunday bo‘lsa-da jamiyatda xulq-atvorida salbiy illatlarga moyil, ijtimoiy me’yorlarni qabul qilolmaslik xohishi, hatti-harakatlarini nazorat qila olmaydigan bolalarni uchratamiz. Salbiy illatlarning dastlabki belgilari oilada, maktabda ko‘rinadi. Bugungi globallashuv davridagi dolzarb muammolardan biri voyaga yetmaganlarning xulqidagi salbiy o‘zgarishlar, ular o‘rtasidagi zo‘ravonliklar nafaqat ijtimoiy, balki psixologik muammo hamdir. Ularni tabiatan shunday xulq-atvorga ega deb, e’tibordan chetda qoldirish yoki chora-tadbirlar ishlab chiqmaslik jamiyat uchun kattadan-katta yo‘qotishlarga olib keladi. Shu bois tarbiyasi va xulq-atvorida o‘zgarishi bo‘lgan bolalarga yordam ko‘rsatuvchi kishilar psixologlar,

pedagoglar hisoblanadi. Chunki tarbiyasi qiyin bolalarda bir qator o‘ziga xos tipik illatlar kuzatiladiki, ular:

- * ota-onalar, pedagoglar va boshqa katta yoshdagilar bilan munosabatda
- * o‘rtoqlari, sinfdoshlari va boshqa tengdoshlari bilan munosabatda
- * o‘ziga munosabatda va o‘zini o‘zi tushunishda
- * ichki yagonalik, boshqalar bilan do‘stlasha olmasligi
- * o‘qishdagi qiyinchiliklarni boshdan kechiruvu kabi tipik illatlar kuzatiladi.

Buning oldini olish va bartaraf etishda bilim, malaka va ko‘nikma, shuningdek, tinimsiz kurash talab qilinadi.

Tarbiyasi qiyin bolalar paydo bo‘lishining asosiy sabablaridan yana biri ularda o‘qishga nisbatan salbiy munosabatning yuzaga kelishidir. Odatda, bunday munosabatning paydo bo‘lishiga boshqa sabablar ham ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Bunda o‘qituvchilar tomonidan o‘quvchiga ob‘ektiv baho berilmasligi, o‘qituvchining boladagi individual-psixologik va intellektual imkoniyatga yetarlicha e‘tibor qaratmasligi, o‘qitish saviyasining pastligi, darslarning zerikarli o‘tilishi va boshqalar.

Har bir o‘quvchi o‘zining qobiliyati va qiziqishlariga ega bo‘lib, faqat ularga to‘g‘ri tashxis qo‘ya bilish zarur. Voyaga yetmagan o‘quvchi yoshlar o‘rtasida turli zo‘ravonlikni, xulqidagi salbiy o‘zgarishlarni oldini olishda, avvalo, o‘quvchining oilaviy muhiti va ijtimoiy holatiga e‘tibor qaratish, bo‘sh vaqtlarini to‘g‘ri yo‘naltirish orqali o‘quvchidagi salbiy holatlarni oldini olishga yordam beradi. Bunda uning ichki olami bilan o‘rtoqlashish (istaklari, xohish-irodasi, orzulari, muammolari), dars jarayonidagi ishtiroki, qo‘shimcha mashg‘ulotlarga munosabati, muloqot jarayonida qatnashishiga e‘tibor qaratish muhim sanaladi. Shuningdek, maktab-amaliyotchi psixologi bilan hamkorlikda individual suhbatlar, test va so‘rovnomalar o‘tkazish, trening mashg‘ulotlari tashkil qilish maqsadga muvofiq Xulq-atvoridagi “salbiy og‘ishlar” tipologiyasiga ahamiyat berish:

a) “Zo‘ravon” tipdagi o‘quvchilarning imkoniyat va cheklovlarini doimiy nazoratda ushlash. Bu toifa o‘quvchilar turli xil nizoli vaziyatlarni kelib chiqaradi, urush-janjalgga moyilligi yuqori bo‘ladi.

b) “Ota-onaning dushmani” tipidagi o‘smirlarning o‘z xatti-harakatlari bilan oila a‘zolarini noqulay vaziyatda qoldirishi yoki aksi, ya’ni farzandni ota-onaning ota-onasidagi yomon illatlar uchun farzandida ulardan uyalish hissining paydo bo‘lishi.

c) “Axloqsiz o‘quvchi”. Bunday o‘smirlar asotsial yo‘nalishga ega bo‘ladilar. Bunga asosiy sabab o‘quvchiga nisbatan oiladagi e‘tiborsizlik yoki nomaqbul oiladagi toptalgan tarbiya zamirida vujudga keladi.

d) “Organik”. Bu toifa o‘quvchilar kasallik, lat yeyish yoki aqliy taraqqiyotdan orqada qolish bilan tavsiflanadi. Shu sabab ularda intellektual rivojlanish sust bo‘ladi. Natijada esa ularda tengdoshlari bilan asabiylashish va janjallashishga moyillik kuchayadi.

Amaliy tavsiyalar:

O‘quvchini har bir kichik harakati uchun ham rag‘batlantirib borish va xatolari ustida ishlash o‘quvchida o‘ziga bo‘lgan ishonchni orttiradi. Har qanday holatda ham o‘quvchining har bir xatti-harakatiga munosabat bildirish, bu borada doimiy o‘rnak bo‘lish har bir pedagogning va ota-onaning eng muhim vazifasidir. Shundagina voyaga yetmagan o‘quvchi yoshlar o‘rtasida turli zo‘ravonlikni, xulqidagi salbiy o‘zgarishlar va suiqasd holatlarning oldini olishga erishiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdurasulova. Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligi va uning oldini olish muammolari.-Qonun himoyasida T.№12001y.

2. Kamolova, A.,&Ergasheva,G.S.Q(2022).Yosh avlodni tarbiyalashda xulq pedagogikasini manbalarining o‘rganishning ilmiy nazariy asoslari. Science and Education,3(12).

3. Abdulova T.P Agressivniy podrostok /T.P Abdulova.-M. Akademiya, 2008,